

CARLOS EDUARDO MURILHO NOGUEIRA
PESQUISADOR INDEPENDENTE
(Independent Researcher)

Ascensão e estagnação econômica em São Pedro do Ivaí (1970-2020)
(Economic Rise and Subsequent Stagnation of São Pedro do Ivaí(1970-2020))

Relatório Técnico

SÃO PEDRO DO IVAÍ – PARANÁ,
2025

CARLOS EDUARDO MURILHO NOGUEIRA

Ascensão e estagnação econômica em São Pedro do Ivaí (1970-2020)

Este estudo apresenta uma análise histórica e econômica do município de São Pedro do Ivaí. Utilizando como base um recorte histórico para análise entre 1970 e 2020, com foco em identificar fatores estruturais e conjunturais associados à estagnação econômica e evasão populacional. A pesquisa fundamenta-se em dados oficiais secundários, teorias clássicas e contemporâneas de desenvolvimento econômico e a aplicação de técnicas de análise regional, como séries históricas e quociente locacional. Buscando compreender vulnerabilidades e potenciais para o crescimento econômico local.

Área de Concentração: Desenvolvimento Econômico Regional, História e Política.

Linha de Pesquisa: Estrutura Produtiva, Dinâmica Territorial, Processo Histórico e Políticas de Desenvolvimento Local.

SÃO PEDRO DO IVAÍ - PARANÁ, 2025

"Economia, frequentemente, não tem relação com o total de dinheiro gasto, mas com a sabedoria empregada ao gastá-lo."
(Henry Ford)

Resumo

Este estudo busca analisar a trajetória demográfica e econômica de São Pedro do Ivaí, pequeno município no norte do Paraná, entre 1970 e 2020, identificando fatores estruturais e conjunturais associados à estagnação econômica e à evasão populacional. Utilizando dados secundários oficiais (IBGE/SIDRA, IPARDES, SEAB/DERAL, RAIS/CAGED, Atlas do IDHM), aplicam-se, também, técnicas descritivas, quociente locacional e decomposição shift-share. Conclui-se que a dependência produtiva, perda de capital humano e fragilidades institucionais explicam grande parte do declínio; Ao final, propõe-se um plano de diversificação econômica e políticas de retenção de jovens.

Palavras-chave: São Pedro do Ivaí; Estagnação Econômica; Evasão Populacional; Diversificação Econômica.

Abstract

This study aims to analyze the demographic and economic trajectory of São Pedro do Ivaí, a small municipality in northern Paraná, from 1970 to 2020, identifying structural and conjunctural factors associated with economic stagnation and population outflow. Using official secondary data (IBGE/SIDRA, IPARDES, SEAB/DERAL, RAIS/CAGED, Atlas of the HDI), the study also applies descriptive techniques, location quotient, and shift-share decomposition. The findings indicate that productive dependence, loss of human capital, and institutional weaknesses account for much of the decline; Finally, the study proposes an economic diversification plan and policies aimed at retaining young residents.

Keywords: São Pedro do Ivaí; Economic Stagnation; Population Outflow; Economic Diversification.

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	6
METODOLOGIA.....	8
INTRODUÇÃO.....	9
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	11
2.1 Polos de Crescimento: François Perroux (1955).....	11
2.2 Causação Circular Cumulativa: Gunnar Myrdal (1957).....	11
2.3 Crescimento Sequencial e Encadeamentos: Albert Hirschman (1958).....	11
2.4 Desenvolvimento Sustentável: Ignacy Sachs; Amartya Sen (2002; 1999).....	12
2.5 Evasão de Capital Humano.....	12
2.6 Nova Geografia Econômica: Paul Krugman (1991-1999).....	13
2.7 Vantagem Competitiva e Clusters: Michael Porter (1990).....	13
2.8 Instituições: Douglass North (1990).....	14
2.9 Economia Regional Brasileira e Interior: Wilson Cano (1985).....	14
2.10 Crescimento Endógeno: Romer, Lucas, Barro (1986; 1989; 1988).....	14
3. HISTÓRIA ECONÔMICA DE SÃO PEDRO DO IVAÍ.....	15
3.1 História do Município (1954-2020).....	15
3.2 Períodos de Prosperidade Econômica.....	16
3.3 O Impacto da Geada "Negra" de 1975.....	17
3.3.1 Significado do termo "Geada".....	17
3.3.2 Contexto da Época.....	17
3.3.3 Impacto no Município e Região.....	18
3.4 Destilaria Vale do Ivaí S/A.....	20
3.4.1 Fundação e Expansão (1981-2000).....	20
3.4.2 Diversificação e Parcerias (2000-2010).....	21
3.4.3 Crise e "Recuperação" (2010-2021).....	23
3.4.4 Análise Teórica.....	24
4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL.....	25
4.1 Declínio Econômico e Fatores Contaminantes.....	25
4.1.1 Fim do Café.....	25
4.1.1.2 Produção Agrícola.....	25
4.1.2 Localização e Meio ambiente.....	26
4.1.3 Custo de mão de obra.....	26
4.1.4 Setores Produtivos.....	27
4.1.5 Empregos.....	28
4.1.7 Cenário Nacional.....	34
4.1.8 Cultura Organizacional.....	34
4.2 Localização Geográfica e Acessibilidade.....	34
4.3 Atração de investimentos.....	35
4.4 Indicadores Socioeconômicos Atuais.....	36

	7
4.5 Resumo.....	37
5. CONCLUSÃO.....	38
5.1 Discussão e Recomendações.....	38
5.1.2 Resultados.....	38
5.1.3 Recomendações.....	39
5.1.3.1 Propostas Urgentes, 0 à 12 meses.....	39
5.1.3.1.1 Programa “Compre São Pedro”.....	39
5.1.3.1.2 Cidade Educadora e Criativa.....	40
5.1.3.1.3 Programa de Retenção e Formação de Jovens.....	40
5.1.3.1.4 Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CMDE). 41	
5.1.3.1.5 Melhoria do Espaço Urbano.....	41
5.1.3.1.6 Primeira Fase da Incubadora.....	42
5.1.3.2 Propostas de Médio Prazo, 12 a 36 meses.....	42
5.1.3.2.1 Plano de Substituição Competitiva de Importações Locais...42	
5.1.3.2.2 Fundo Municipal de Inovação Rural (FMIR).....	43
5.1.3.3 Propostas complexas, estratégias e de longo prazo, 36 à 60 meses.....	43
5.1.3.3.1 Programa Municipal de Agroindústrias 2035.....	43
5.1.3.3.2 Pólo Bioindustrial do Vale do Ivaí (PPP).....	44
5.1.3.3.3 Plano Logístico Municipal 2030.....	45
5.1.3.3.4 Vale da Bioenergia do Ivaí - Cluster Ambiental.....	45
DECLARAÇÃO DE FONTE DE FINANCIAMENTO.....	47
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	48

METODOLOGIA

Fontes: IBGE/SIDRA (Censos Demográficos; PIB Municipal 2002–2022), IPARDES (perfis municipais), SEAB/DERAL (séries agrícolas), RAIS/CAGED (emprego formal por CNAE e faixa salarial 2010-2024), Atlas do IDHM (2010), finanças públicas municipais (FPM, VAF, convênios). Valores monetários foram deflacionados pelo IPCA (base 2022).

Variáveis: população; taxa de crescimento; PIB per capita (deflacionado); VAB por setor; massa salarial e escolaridade do emprego formal; quociente locacional (QL) setorial; tempo e distância a pólos regionais (Maringá, Londrina) e ao corredor de exportação (Paranaguá). As análises de quociente locacional foram realizadas em Google Planilhas

Técnicas: estatística descritiva com séries históricas; QL para especialização e dinâmica setorial; shift–share para decompor efeitos estruturais e competitivos; comparação regional com municípios vizinhos. A escolha dessas técnicas se deve ao fato que o Quociente Locacional (QL) e a decomposição shift–share são amplamente usados em estudos regionais, elas permitem identificar setores especializados e medir competitividade produtiva em relação ao restante do Estado. O QL identifica concentrações produtivas, essencial para verificar a presença de pólos, fundamento da teoria de Perroux, ademais, o shift-share permite decompor o crescimento observado em efeitos nacionais e competitivos, dialogando diretamente com as noções de causação cumulativa de Myrdal e encadeamentos de Hirschman. Assim, a combinação de vulnerabilidades estruturais e potenciais de alavancas de desenvolvimento.

Período de Análise: 1970-2020, com ênfase nas séries disponíveis entre 2002-2024 para PIB e emprego.

INTRODUÇÃO

O estado do Paraná, ao Sul do Brasil, tem como pilar de sua economia o agronegócio. Mas também conta com um forte parque industrial e um crescente setor de serviços e comércio, destacando-se como a quarta maior economia do Brasil (GOVERNO DO PARANÁ, 2024). Segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) o estado chegou a um Produto Interno Bruto (PIB) de R\$ 718 bilhões no ano de 2024, registrando também crescimentos em relatórios trimestrais, o estado abriga diversos centros urbanos e pólos emergentes.

No norte do Estado, na região do Alto Ivaí se localiza o Vale do Ivaí, formado por 26 municípios, sua origem foi parte do cultivo do café, conhecido como uma extensão do café paulista.

“Parte do Vale do Ivaí está localizada no Terceiro Planalto e parte no Segundo Planalto paranaense. Abrange uma área de 7.491,041 quilômetros quadrados, correspondendo a cerca de 4% do território estadual, com 317.935 habitantes. Para efeitos de comparação, só o município de Londrina tem uma população estimada de 563.943 habitantes.” (DOMINGOS, 2018, p.147)

São Pedro do Ivaí, no coração do norte paranaense, foi por décadas palco de progressivos e expressivos crescimentos, alavancado, principalmente pela cafeicultura, indústrias locais, agropecuária e pela força de sua gente. Contudo, nas décadas seguintes, a cidade passou a ocupar um lugar esquecido nas discussões sobre desenvolvimento regional. O que era promissor, entrou em processo de estagnação econômica.

A silenciosa crise atual não se resume apenas à geada de 1975 ou à queda da maior indústria municipal, estas, foram apenas estopins para problemas muito mais profundos, tais como a ausência de políticas de diversificação, desmobilização da juventude, fuga de capital humano, um ambiente pouco favorável a investimentos, dependência crônica de uma monocultura e o desinteresse político por soluções estruturais. Em outras palavras, São Pedro do Ivaí viu outras cidades da região se reinventarem, e foi vítima de sua própria inércia, assistindo à evasão

dos seus jovens, à decadência das suas indústrias e à repetição do discurso do “não tem o que fazer”.

Diante desse contexto, surge a questão de por que um local com localização estratégica e histórico produtivo não acompanhou o desenvolvimento de algumas cidades da região?

Objetivo Geral

Analisar os fatores e conjunturais que levaram à estagnação econômica de São Pedro do Ivaí desde os anos de 1970.

Objetivos específicos

Descrever a trajetória histórica e econômica do município; comparar indicadores locais e regionais; identificar causas do declínio e da evasão populacional; propor políticas de diversificação econômica.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Polos de Crescimento: François Perroux (1955)

Perroux na teoria dos pólos de crescimento, afirmou que o desenvolvimento econômico tende a concentrar-se em pontos dinâmicos liderados por indústrias-chaves, que geram efeitos multiplicadores sobre a economia regional. Cada polo cria um “campo de forças” que atrai investimentos e mão de obra, polarizando a região e criando assimetrias no território. (JÚNIOR; ALVES; MORAIS; 2016, p.1).

No contexto de São Pedro do Ivaí, essa perspectiva auxilia a interpretação de como a Destilaria Vale do Ivaí funcionou como um polo local, estimulando encadeamentos e, simultaneamente, gerando dependência setorial.

2.2 Causação Circular Cumulativa: Gunnar Myrdal (1957)

A teoria proposta da Causação Circular Cumulativa proposta por Myrdal destaca mecanismos de retroalimentação que ampliam disparidades regionais: regiões prósperas tendem a atrair recursos e consolidar vantagens, enquanto regiões periféricas sofrem efeitos regressivos denominados “backwash” (FERREIRA; SALLES; 2020, p.17-21).

Esse arcabouço teórico explica porque choques adversos como, por exemplo, a geada de 1975 podem desencadear um ciclo de retrocesso extremamente difícil de reverter sem intervenção pública coordenada.

2.3 Crescimento Sequencial e Encadeamentos: Albert Hirschman (1958)

Sob o pressuposto do qual o crescimento econômico não surge em todas as regiões ao mesmo tempo espontaneamente, e sim em pólos específicos para depois se espalhar para toda a economia (PERROUX, 1955). Hirschman propõe estratégias de crescimento desequilibrado, baseando-se em priorizar segmentos industriais capazes de promover

encadeamentos a montante e a jusante. A identificação e estímulo de setores “chave” que apresentem alto potencial de encadeamento produtivo é, portanto, fundamental para ativar a dinâmica regional multi produtiva. (DUARTE, 2013 p.7).

2.4 Desenvolvimento Sustentável: Ignacy Sachs; Amartya Sen (2002; 1999)

No mundo contemporâneo, as perspectivas acerca de desenvolvimento exigem integração das dimensões econômica, social e ambiental. Sachs enfatiza a necessidade de conciliar produtividade com preservação e equidade social, como distribuição de renda justa, pleno emprego e qualidade de vida para todos. (ALVES; CUNHA; SOUZA, 2018, p.6). Já Sen prioriza a expansão das liberdades humanas, como educação, saúde e participação política como medida do desenvolvimento real. (PINHEIRO, 2012 s/p.). Aplicadas ao caso local, essas abordagens sustentam a ideia de que qualquer política de diversidade deve preservar recursos naturais, como por exemplo, a mata ciliar do rio Barbacena, e também ampliar oportunidades sociais.

2.5 Evasão de Capital Humano

A evasão de capital humano (fuga de cérebros) refere-se a saída de profissionais altamente qualificados em busca de melhores condições de trabalho e qualidade de vida em outras regiões. (MEZZON, 2021 p.14). Estudos empíricos sugerem que políticas de formação técnica, incentivos a carreiras locais e parcerias universidades-empresa são eficientes para a retenção de talentos e formação de um ambiente propício à indústria de maior valor agregado. (CHAGAS; BEZERRA; SANTOS; FREITAS; CASAGRANDE, 2021) Em São Pedro do Ivaí, a perda de capital humano se destaca como fator crítico para explicar a baixa diversidade abaixo observada.

2.6 Nova Geografia Econômica: Paul Krugman (1991-1999)

É destacado por Krugman que economias de escala e custos de transporte tendem a moldar a localização industrial, concentrando atividades econômicas em grandes mercados devido a forças centrípetas, e forças centrífugas que dispersam quando existem recursos naturais isolados. “a força ‘centrípetas’ do tamanho do mercado promove a concentração espacial, [enquanto] a força ‘centrífuga’ dos recursos naturais dispersos, por exemplo, promove a dispersão”. (PORSSE, VALE, 2020). Em outras palavras, centros maiores como Maringá e Londrina atraem fábricas e serviços devido ao grande mercado interno e a rede de fornecedores locais. Explicando a perda de protagonismo das pequenas cidades como São Pedro do Ivaí.

2.7 Vantagem Competitiva e Clusters: Michael Porter (1990)

Porter argumenta que empresas se beneficiam ao se organizar em clusters, que basicamente são aglomerações de firmas interligadas, assim gerando sinergias de custos, inovações e informação. A redução de custos de insumos e logística é um reflexo das melhores condições do modelo, facilitando o acesso a mão de obra qualificada e promovendo troca rápida de conhecimento. Segundo Porter “para ser produtiva, a empresa precisa de um cluster. Precisa de fornecedores que possam trabalhar com elas todos os dias, precisa de prestadores de serviços, de escolas que treinem pessoas para tal negócio”. (AQUINO, BRESCIANI, 2005 p.154). Aplicado ao Agronegócio, clusters potencializam crescimento “ganhos de escala, troca de informações qualificadas [...] desenvolvimento de empresas complementares na produção de bens e serviços; acesso a mão de obra especializada” (GUIMARÃES, 2006).

2.8 Instituições: Douglass North (1990)

North considera as instituições como as “regras do jogo” formais e informais que moldam a interação econômica. Reduzindo incertezas e custos de transação coordenando expectativas. As instituições reduzem a incertezas na medida em que conferem uma estrutura previsível de ação por meio da coordenação das expectativas divergentes, criando padrões de comportamento duráveis e rotineiros. Instituições eficazes definem incentivos na sociedade estabelecendo limites, essas restrições formais e informais. A carência de instâncias públicas na direção do desenvolvimento regional resulta em incertezas adicionais para empresários e organizações locais. (NORTH, 1990), (COSTA, 2020).

2.9 Economia Regional Brasileira e Interior: Wilson Cano (1985)

Cano diz que a industrialização brasileira se deu de modo desigual e não-autônomo. Ele mostra que o crescimento da periferia sempre acompanhou o de São Paulo, ou seja, que regiões como o Paraná cresceram como extensão do pólo paulista. De acordo com sua análise, uma industrialização regional autônoma não existia, o Paraná tinha grande parte de sua economia colonial baseada na exportação, visto como Economia periférica, dependente à estímulos de São Paulo. (CANO, 1985).

2.10 Crescimento Endógeno: Romer, Lucas, Barro (1986; 1989; 1988)

Para modelos de crescimento endógeno, a inovação e o capital humano são essenciais no desenvolvimento de longo prazo. Lucas (1988) observa que o capital humano que os fatores determinantes para o acúmulo de capital são o capital humano, a educação e o aprender, também cita que investimentos em investimentos em educação geram progresso tecnológicos e externalidades positivas. Romer (1989) diz que a educação dota os indivíduos das faculdades necessárias para a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços, complementando Lucas.

3. HISTÓRIA ECONÔMICA DE SÃO PEDRO DO IVAÍ

3.1 História do Município (1954-2020)

São Pedro do Ivaí é um município localizado no norte do estado do Paraná. Inicialmente a área era chamada de “Cidade do Ivaí”, pela Companhia A. Junqueira & Cia. , e pertencente ao município de Jandaia do Sul. Apenas em 26 de novembro de 1954, pela Lei Estadual nº 253/1954, o distrito entrou na categoria de municípios com o nome de São Pedro do Ivaí (homenagem ao padroeiro São Pedro e ao Rio Ivaí). A instalação oficial ocorreu em 30 de outubro de 1955, com Miguel Carneiro assumindo como primeiro prefeito municipal. A região era coberta originalmente por mata semidecidual (Mata Atlântica), devastada, a partir da década de 1930, para dar lugar aos cafezais, que foram o maior motor econômico local. No início dos anos 1950, o empresário ¹Jayme Watt Longo, até então, associado à família Lunardelli, estruturou a Fazenda Barbacena que, segundo fontes locais, possuía mais moradores que a zona urbana, e era destinada ao plantio de café, Jayme abriu e administrou diversas fazendas de cafeicultura para a família Lunardelli. Assim o empresário é considerado um dos fundadores da fazenda, que contava com infraestrutura típica da época, sede, casa de colonos, curral e maquinário. Com o contexto da expansão cafeeira pós-guerra, também foi usado mão de colonos rurais. Diante disso, conclui-se que a Fazenda Barbacena foi um dos palcos mais importantes da história tanto econômica (impulsionando o PIB) quanto cultural do local. Também vale destacar que em 22 de Setembro de 1978, pela Lei Estadual nº 7.035/1978 foi criado e anexado ao território o distrito Mariza conforme documento assinado pelo governador Jaime Canet, na época o distrito possuía aproximadamente 70 domicílios e 235 habitantes. Posteriormente o município se

¹ **Biografia:** Nascido em 27 de março de 1914 na cidade de São Paulo, Jayme Watt Longo foi um empresário rural e agroindustrial brasileiro com notória atuação. Formado em engenharia agrônoma, atuou como procurador geral de seu sogro Geremia Lunardelli, um dos maiores produtores de café do Brasil, em Santos. Trabalhou no interior paulista nas décadas de 1930 e 1940, chegou até mesmo a ser por um breve período em 1939, prefeito de Valparaíso (SP), entre suas contribuições está a vinda de energia elétrica para o local. Se mudou em 1945 para o Norte do Paraná, onde criou diversas colônias agrícolas, fundou a cidade de Iretama em 1950, administrou fazendas de café para a família Lunardelli, incluindo a Fazenda Barbacena em São Pedro do Ivaí. Com 60 anos na década de 1970, suas propriedades foram adaptadas ao Proálcool, e em 1981 fundou a maior empresa da história de São Pedro do Ivaí: Destilaria Vale do Ivaí S/A, impulsionando sua produção de cana, se tornou presidente das companhias Vale do Ivaí (1983–1999) e da holding Ivaí Administração e Participações (1999–2000), usinas, comércio de leveduras e terminais portuários faziam parte deste grupo. Em sua vida pessoal, era casado com Olga Lunardelli Longo, filha de Geremia Lunardelli, e teve três filhos: Carlos Alberto, Eduardo e George. Recebeu títulos de cidadão honorários de cidades como: São Pedro do Ivaí (PR), 1985; Paragominas (PA), 1989; Iretama (PR), 1990; Bela Vista do Paraíso (PR), 1991; Valparaíso (SP), 1997; Katuete (Paraguay), 1998; e do Estado do Paraná, 2007. Também foi premiado como “Produtor Modelo” pelo Ministério da Agricultura em 1982 (INCRA), “Pioneiro da Agropecuária Paranaense” em 2004 e também, prêmios ligados à raça bovina Bonsmara, por ser um premiado criador. Com base nisso, pode-se afirmar que o empresário foi um dos grandes “motores” econômicos da região. Jayme faleceu em 21 de dezembro de 2008 em São Paulo. Sua atuação foi determinante para o desenvolvimento econômico de São Pedro do Ivaí, embora ainda pouco reconhecida institucionalmente.

apoiou no cultivo de cana de açúcar. Com essa base histórica, torna-se possível compreender as condições que levaram ao declínio econômico posterior.

Gráfico 1 - Gráfico estatístico de São Pedro do Ivaí - elaboração IBGE

3.2 Períodos de Prosperidade Econômica

No início, a economia de São Pedro do Ivaí prosperou principalmente devido à cafeicultura de grande escala. “Problemas relacionados ao clima, infestação de saúvas em São Paulo, safras deficientes e ambientes de crise econômica internacional nos anos 20, tornaram o Vale do Ivaí atraente para os investimentos ingleses.” (TAVARES, 2021 p.99). O município registrou um grande crescimento populacional durante as décadas de 1960 e 1970, o crescimento registrado foi: 11.606 habitantes em 1960 para 19.378 em 1970 (IBGE/SIDRA), isso foi um reflexo direto da expansão agrícola da época. O setor central da economia local eram os programas de estímulos colonizadores na região. Outras culturas se destacaram também além do café, tais como: feijão e hortaliças, além da pecuária. Porém, a maior fatia da produção agrícola local, era o café, conhecido como a “principal riqueza da região”, o que explica o exponencial crescimento do período. Esse

crescimento foi acompanhado pelo desenvolvimento básico de apoio rural e de pequenos núcleos urbanos de escoamento da produção. Entretanto, nos anos 1970 já se via graves sinais de fragilidade: a economia local era fortemente dependente de uma única cultura, o que deixava a região vulnerável a choques externos. Após isso, o município passou por significativos crescimentos, como no plantio da cana de açúcar, soja e entre outros grãos, porém, não foi possível manter o crescimento contínuo com uma economia não diversificada.

3.3 O Impacto da Geada "Negra" de 1975

3.3.1 Significado do termo "Geada"

A geada é um fenômeno meteorológico que se forma quando a temperatura do ar é menor ou igual a 0°C, permitindo que o vapor d'água sublime, formando cristais de gelo sobre as superfícies de contato com o ar (BISCARO, 2007). Esses congelamentos podem levar a planta à morte. Existem dois tipos fundamentais de geadas: Geadas Brancas, que consiste no aparecimento de cristais de gelo sobre as plantas, e as Geada Negras, que congelam a água no interior das células das plantas devido a fortes ventos, gerando assim, necrose dos tecidos vegetais (MELO - ABREU, 2010; SNYDER e MELO - ABREU, 2005).

3.3.2 Contexto da Época

Iniciando, após 1945 e o fim da Segunda Guerra Mundial, a economia paranaense se encontrava parcialmente estagnada, em que as únicas áreas de destaque eram a extração e venda da madeira e da erva-mate, diante desse cenário, a produção do café ganhou grande destaque. (PARIGOT, 1996 p.2).

É inegável que os eventos de 18 de julho de 1975 dizimaram a economia paranaense, também forçando uma rápida diversificação. Entretanto, naquele momento, o Estado Paraná já vivia uma redução da cultura do café, dados mostrados por Parigot de Souza, 1996, p.2 apontam que as Geadas nos anos de 1953 e 1955 provocaram reduções nas safras dos anos seguintes, 40% e 66% respectivamente, além de que a Geada de 1969 reduziu a produção do ano de 10

milhões para menos de 3 milhões de sacas. Porém mesmo com essas quedas, o café ainda grande parte da produção, principalmente no interior do Estado.

Também, segundo Hess, 2015, p.1, 2, a cafeicultura brasileira passou por diversas fases, a primeira delas na década de 1960, em que os pés de café ocupavam 9% do território do Estado do Paraná, 1,8 milhões de Hectares, na época o solo era altamente produtivo e havia um grande número de mão de obra. A segunda fase, na década de 1970, se caracterizou pela mecanização, devido a uma redução da oferta de mão de obra, após os eventos de 1975, o estado passou a se diversificar principalmente através da soja e do trigo. Houve também fases nas décadas de 1990, e posterior, porém estas apenas evidenciam a redução do cultivo cafeeiro na região. A geada gerou o que é denominado efeitos “backwash”, caracterizado principalmente pela saída de trabalhadores, queda da renda, redução de investimentos e enfraquecimento de atividades complementares. Esse ciclo explica o por que o município não retomou o dinamismo mesmo com a posterior cultivação em massa da cana-de-açúcar.

Gráfico 2 – Redução do plantio do café paranaense de 1962 a 2015. Fonte: SEAB/Deral. Elaboração: FAEP/DTE

3.3.3 Impacto no Município e Região

Evidentemente todo o Vale do Ivaí foi surpreendido e foi forçado a se reinventar após a grande Geada "Negra" de 1975. Um evento climático que devastou os cafezais do norte paranaense. Durante a madrugada de 18 de Julho de 1975, temperaturas extraordinariamente baixas, com registros de $-3,5^{\circ}\text{C}$ no abrigo e -9°C na relva em algumas regiões." Uma conjunção de fatores muito específica,

ocorrida na madrugada anterior (frio de -9°C e uma forte ventania), possibilitou que ocorressem queimaduras nos troncos dos cafezais, matando as plantas e inutilizando os frutos, que, queimados, não tinham mais nenhum valor comercial"(RODRIGUES, 2020). As seivas das plantas congelaram, provocando o escurecimento e morte da maior parte das lavouras. Esse fenômeno destruiu a principal riqueza da região. O resultado foi um recuo econômico profundo na economia local, com queda abrupta na produção agrícola e aumento significativo do desemprego rural. Uma das consequências imediatas foi o abandono de agricultores nas suas fazendas ou o cultivo de novos grãos. Dados registrados pelo Governo do Paraná afirmam que no início da década de 1960, 64% do café produzido no país era proveniente do estado do Paraná. Estima-se que grande parte das plantações de café foram substituídas por cana-de-açúcar e pastagem, mas ainda assim, estes setores não compensaram as perdas. A devastação das lavouras foi refletida também na demografia, entre 1970 e 1980 a população municipal caiu de 19.378 para 10.464 habitantes, uma queda de 53,9%, evidenciando uma crise econômica e acentuado êxodo rural, essa retração drástica não foi apenas um reflexo climático, foi a falência de um modelo econômico dependente, centralizado e vulnerável. Em 1991 a população ainda era menor (9.333) do que nos anos 1960, sinalizando que a recuperação foi lenta ou quase nula. Já no estado em geral, houve uma lenta e complexa, mas efetiva recuperação que gerou um grande êxodo rural, os principais fatores dessa recuperação foram: diversificação da economia, apoio privado, estatal e investimentos em tecnologia e infraestrutura. A geada de 1975 marcou o fim de um ciclo econômico e o início da dependência estrutural que perdura até hoje.

Evolução Populacional

Gráfico 3 – Evolução populacional de São Pedro do Ivaí (1950–2022)

Fonte: Censo Demográfico 1960-2022. IBGE, IPARDES (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) elaboração própria.

3.4 Destilaria Vale do Ivaí S/A

3.4.1 Fundação e Expansão (1981-2000)

Após os eventos de 1975, perante o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), a Fazenda Barbacena e as vizinhas se converteram ao cultivo de cana-de-açúcar. No ano de 1981, Jayme Watt Longo e os irmãos Cícero e Clóvis Junqueira Franco fundaram a Destilaria Vale do Ivaí S/A em São Pedro do Ivaí, como empreendimento sucroalcooleiro privado. Inicialmente, apenas o etanol hidratado era produzido. No ano de 1989, entendendo o seu potencial, foram aumentados a área de plantação de cana de açúcar, números exatos não estão disponíveis. Nesse mesmo ano

nasceu a Ivaicana Agropecuária LTDA, uma empresa controlada pela Destilaria, que tinha como função a produção da cana-de-açúcar, regulando o abastecimento de matéria prima da indústria. Com a crise do petróleo na década de 1980 e a grande demanda desse produto no Brasil juntamente com a necessidade de diversificar sua produção, passaram a fabricar etanol anidro em 1991 e açúcar em 1993, seguindo com o processo de diversificação. Em 16 de maio de 1995 foi alterada a razão social da empresa para VALE DO IVAÍ S/A-AÇÚCAR E ÁLCOOL. Sob essa perspectiva, um pólo de crescimento econômico existe apenas quando uma firma exerce efeitos multiplicadores sobre toda a economia local. A destilaria agiu exatamente dessa forma, gerando emprego direto, atraindo fornecedores, criando demandas por transporte, serviços mecânicos, insumos agrícolas , além de, futuramente, induzir parcerias com Alltech. Sua atuação como pólo é confirmada por esses encadeamentos, também explicando a vulnerabilidade futura, quando o pólo perdeu força, toda a economia do território entrou em retração.

3.4.2 Diversificação e Parcerias (2000-2010)

Já em 2001, a empresa participou da fundação e ingressou como acionista da PASA - Paraná Operações Portuárias, em parceria com outras sete unidades sucroalcooleiras do Paraná. Localizada no Porto de Paranaguá. A PASA é um terminal moderno com capacidade de armazenamento de 174 mil toneladas de açúcar e movimentação para embarque de navios de 3 milhões de toneladas/ano. No ano de 2002, em parceria com a empresa norte-americana Alltech, foi construída uma planta de processamento de leveduras, uma fonte rica de proteína usada em alimentação animal, o acordo consiste na exclusividade do fornecimento à Alltech de levedura residual de fermentação alcoólica, energia elétrica e vapor. Em 2003, em parceria com outras 6 unidades produtoras foi criado a empresa CPA-TRADING S/A, que vislumbra otimizar a comercialização de etanol e cana, bem como reduzir os custos logísticos, aumentando assim, sua competitividade no mercado, também em 2003 a empresa produziu mais de 40 milhões de litros de álcool, sendo que deste volume, 4 milhões de litros foram destinados ao mercado internacional (MONTINI, HIRAYAMA, FERNANDES, MONTANHA, LOMBARDI, ROSIN, COSTA e BISCA, 2005). Em 2004 tivemos grandes acontecimentos, tais como a busca de novas formas de diversificação com produtos de maior valor agregado, então, foi

construída a Biotecnologia do Paraná S/A para a produção de leveduras. A empresa utilizou como matéria-prima a produção de melaço, creme de levedura, água, energia elétrica e vapor, fornecidas exclusivamente pela Vale do Ivaí S/A. Bem como a constituição da Biovale - Comércio de Leveduras LTDA, empresa controlada pela destilaria responsável pela comercialização e desalcoolização do creme de levedura. A destilaria recebeu incentivos federais, tais como crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no ano de 2008, para a construção do centro de inovação de açúcar e álcool da empresa, o valor recebido do financiamento foi de R\$1,97 milhões (BNDES, 2008), além de que, no mesmo ano houve a aquisição da Destilaria Fronteira, situada no Município de mesmo nome no estado de Minas Gerais. Também a Destilaria de Álcool da Cooperativa Cocari, a unidade de Cambuí, situada no distrito de São Miguel do Cambuí, no município de Marialva-PR, como forma de se consolidar como polo industrial da região e avançar em sua expansão, através da crise de 2008, a destilaria gerou encadeamentos a “montante”, expresso pela demanda por insumos, implementos e derivados, e a “jusante” com a produção de açúcar cana e leveduras. Porém, tais encadeamentos eram frágeis pois dependiam quase exclusivamente da dinâmica de um único setor, quando o pólo enfraqueceu, os encadeamentos se romperam, como Hirschman (1958) prevê. Agora em 2010 o grupo indiano Shree Renuka Sugars Ltd, adquire o controle acionário da Vale do Ivaí S/A-Açúcar e Álcool. Nesta negociação foram adquiridas somente as unidades localizadas no estado do Paraná, ou seja, as unidades de São Pedro do Ivaí e Cambuí, assumindo um débito de 240 milhões de dólares (JORNAL CANA, 2009, s/p), o grupo é o quinto maior produtor de açúcar do mundo. Na unidade de São Pedro do Ivaí foram feitos investimentos na Instalação do sistema de recebimento da cana colhida mecanicamente (34% da colheita); plantio de 16 mil hectares de cana-de-açúcar; Implantação da peneira molecular, uma nova tecnologia para produção de etanol anidro, e aumento de 40% na produção de açúcar, chegando a capacidade de 1.000 toneladas/dia (RENUKA VALE DO IVAÍ, S/A 2025).

3.4.3 Crise e “Recuperação” (2010-2021)

A destilaria foi o principal ponto de evolução após os anos 1960 e 1970, o número de empregos diretos e indiretos fornecidos não está disponível, mas relatos locais apontam até 2.600 pessoas, atualmente, os dados não estão disponíveis publicamente, mas é notoriamente muito menor, mas também dados apontam sobre possíveis impactos negativos, como o aumento gigante do custo de mão de obra, isso se sustenta porque a destilaria era um pólo dominante que elevou os salários locais, o aumento dos salários sem diversificação produtiva elevou o custo de oportunidade para empresas de pequeno porte, reduzindo a competitividade, assim, se tornando um gargalo estrutural. sobre o impacto ambiental, podemos citar:

A usina conta com uma reserva particular do patrimônio natural (RPPN) com 554 hectares de área conservada. A usina também vem desenvolvendo uma série de medidas para a melhoria da área como, a criação de um viveiro de mudas e a recomposição da mata ciliar do rio Barbacena. A empresa gera impactos negativos ao passo que utiliza água e madeira em seu processo de produção. O maior problema ambiental da usina é a poluição atmosférica emitida pelas chaminés. (MONTINI, HIRAYAMA, FERNANDES, MONTANHA, LOMBARDI, ROSIN, COSTA e BISCA, 2005).

De acordo com a RPAnews (2020, p.1), um Plano de Recuperação Judicial, pleiteado em 2015 visava amortizar uma dívida de mais de 700 milhões de reais, na proposta era incluso um desconto sobre o valor da dívida e um aumento do prazo de pagamento de suas parcelas. O Superior Tribunal de Justiça-STJ anulou o pedido devido à falta de proposta de pagamento aos credores. De acordo com o Instituto Recuperação de Empresas IDRE, em 2021 o plano foi aprovado, foram renegociados 820 milhões de reais, o plano prevê descontos de até 70% e pagamentos feitos semestralmente em um prazo de 20 anos. A trajetória da Destilaria reflete o auge e a vulnerabilidade do modelo econômico local, concentrado em um único setor produtivo, reforçando novamente os mecanismos de causação regressiva. Encerrada a fase de consolidação agroindustrial, passa-se agora à análise contemporânea, marcada pela perda do dinamismo.

3.4.4 Análise Teórica

A destilaria Vale do Ivaí teve uma atuação típica de um pólo de crescimento durante seu auge. Aumentou os salários, aumentou o emprego formal e imediatamente atraiu atividades complementares. Porém, estruturalmente esse dinamismo mostrava sinais de fragilidade. À luz de Porter, observa-se que a destilaria não criou com um cluster real, devido a falta de fornecedores especializados, arranjos produtivos localizados, instituições de apoio e centros de formação técnica que pudessem sustentar inovações contínuas. A partir da ausência dessa massa crítica, as atividades eram isoladas e excessivamente dependentes de uma única empresa. A teoria dos encadeamentos ajuda a compreender. Os encadeamentos para trás, como insumos agrícolas, máquinas e serviços técnicos. E para frente, entre esses os derivados industriais e processamento subsequente eram curtos e pouco diversificados. Assim, o crescimento da destilaria promoveu aumentos salariais e movimentou a economia no curto prazo, mas não gerou diversificação estrutural necessária. Na prática, o que o município experimentou se tratou de um crescimento parcial, em que a expansão do setor não se traduziu em dinamismo para a economia local.

4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL

4.1 Declínio Econômico e Fatores Contaminantes

4.1.1 Fim do Café

O início do declínio econômico de São Pedro do Ivaí começou justamente após 1975, como visto através dos dados disponíveis. Nas safras de 1975, antes do fatídico dia, foram colhidos cerca de 10,2 milhões de sacas de café no Paraná, um número inimaginável perto das apenas 3,8 mil sacas da temporada seguinte (IBGE, 2024). Entretanto, houve partes benéficas nesse contexto, a principal delas foi o enorme desenvolvimento da cultura de diversos grãos e a modernização das cadeias de proteínas animais, particularmente na avicultura e suinocultura “A diversificação das culturas foi um fato importante que presenciei”, disse Eugênio Stefanelo, que naquele período era o diretor do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab) (GOVERNO DO PARANÁ, 2025). Para se ter ideia, nas safras de 1976/77, o Paraná ocupava 2,2 milhões de hectares no plantio da soja, atualmente aproximadamente 5,8 milhões de hectares são destinados ao grão (FAEP, 2024). Ademais, além da perda do café, outros fatores também contribuíram significativamente no cenário municipal. Tais como: a falta de diversificação produtiva em todo o estado (que não deixou alternativas imediatas diante a geada). Dificuldades logísticas e a migração de jovens para centros urbanos ao longo dos anos devido a falta de oportunidades. Fenômeno conhecido como fuga de cérebros. Após os picos de 1970, o município nunca mais obteve um crescimento parecido, nem mesmo durante os grandiosos períodos da destilaria não chegaram próximos à esse pico, mas entre 2000 e 2010 houve um leve crescimento causado pelas indústrias locais que estavam em suas melhores fases.

4.1.1.2 Produção Agrícola

Além da cana, no pós café foi explorado o mercado da soja e do milho. Ambos também fazem parte do espectro agrícola, caracterizando um grande mercado agropecuário com pouco desenvolvimento nos demais setores.

Configurando um entrave à sustentabilidade econômica de longo prazo. De acordo com os dados mais recentes, a produção agrícola no município, somando todas as suas vertentes gera um Valor Bruto de Produção (VBP) de R\$ 218.237.086,22. Entre os principais estão a primeira safra do milho, que obteve uma área plantada de 350,00 ha, uma produção de 2.870,00 t, e um VBP de R\$ 2.241.792,10, um número baixo comparado a segunda safra, que a área plantada foi de 9.000 ha, uma produção de 45.550,00 t e um VBP de R\$ 40.763.250,00. Já a primeira safra do soja apresentou uma área de 13.000 ha, uma produção de 39.650,00 t e um VBP de R\$ 77.971.725,00. A cana-de-açúcar ainda se apresenta como uma grande força na região, a planta é cultivada em uma área de 3.148,00 ha, desses, se produziu 251.840,00 t e um VPB de R\$ 32.134.784,00 (SEAB/DERAL, 2024.). Como analisado, o agronegócio é um dos maiores geradores de renda e emprego no centro urbano. Porém, atualmente o principal motor da economia local é a indústria (CURITIBA, 2016). Entre elas está a conhecida Renuka Vale do Ivaí S/A, que possui suas operações voltadas para a cana de açúcar, e a Alltech do Brasil LTDA, que atua em meios parecidos ao da destilaria. Sendo assim, a diversificação econômica de São Pedro do Ivaí utiliza como matéria prima o Agronegócio, revelando como este está enraizado na cultura local. Observa-se, portanto, que a base produtiva do município continua excessivamente concentrada em atividades primárias.

4.1.2 Localização e Meio ambiente

São Pedro do Ivaí possui 322,692 km² de área total, em área urbana o município conta com 2,80 km² (2019) , sendo o quinto maior do Vale do Ivaí. Sobre saneamento e meio ambiente, esgotamento sanitário por rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede alcança 51,68% da população (2022). Cerca de 52% das vias públicas são urbanizadas e o bioma predominante na área é a Mata Atlântica. (IBGE, 2024). Esses dados reforçam o desafio de equilibrar desenvolvimento econômico e conservação ambiental.

4.1.3 Custo de mão de obra

Com a consolidação da destilaria e de empresas associadas, houve o aumento do custo de mão de obra local. O salário médio subiu acima da média regional, o que reduziu a competitividade de pequenas empresas a atração de novos

investimentos. Essa elevação salarial, sem contrapartida em diversificação produtiva, gerou desequilíbrios no mercado de trabalho local. O fenômeno observado segue o padrão dos pólos de crescimento. Quando um pólo cresce eleva os salários e preços relativos ao redor. Em economias diversificadas, existe a absorção desses movimentos por meio de ganhos de produtividade gerados por clusters e redes de fornecedores; entretanto, isso não ocorreu em São Pedro do Ivaí. Segundo Porter, clusters reduzem custos em escala unitária e, coletivamente, se tornam eficientes. Como o local não possuía um robusto arranjo produtivo, os aumentos salariais não geraram uma maior produtividade. North descreve a fragilidade institucional que intensifica o problema, essa aponta que sem uma política local de desenvolvimento, a elevação das remunerações tornou-se custo puro, desestimulando novas empresas a entrarem no mercado. Em suma, os encadeamentos não se difundiram para outros setores, e o aumento de renda não se transformou em crescimento econômico.

4.1.4 Setores Produtivos

A concentração no setor agroindustrial limita o desenvolvimento de outros segmentos, como comércio e serviços, contribuindo para o êxodo de jovens. A população caiu aproximadamente em 2000 pessoas em 10 anos (IBGE, 2022) com a queda da Destilaria, que, mesmo com controvérsias, gerava milhares de empregos locais. Falando no âmbito da extrema especialização somado à fragilidade estrutural, é certo dizer que a especialização que a economia local enfrenta é uma consequência direta da falta de encadeamentos diversificados. Nessa base teórica argumenta-se que economias que se apoiam em poucos setores geram poucos estímulos para trás e para frente. Sem cluster, como aponta Porter, não existe a formação de um ambiente capaz de criar serviços especializados, fornecedores locais e inovação. Também reforçado pela lógica espacial, São Pedro do Ivaí, com sua pouca diversificação, não gera forças centrípetas suficientes para reter trabalhadores qualificados ou empresas. O resultado é uma economia vulnerável a choques e muito dependente de atividades isoladas.

4.1.5 Empregos

Sob esse tema, primeiramente se consta que o número de vínculos formais nos anos de 2022, 2023 e 2024 foram respectivamente: 1.746, 1.708 e 1.582. O salário médio variou de R\$3.049,99 em 2022, R\$2.986,00 em 2023, e de R\$3.147,51 em 2024. Ao analisar esses dados percebe-se um recuo a cada ano, evidenciando um mercado em recessão.

Empregos por Ano

Gráfico 4 – Empregos por ano – fonte: RAIS/CAGED – elaboração própria.

Isso é reforçado analisando o saldo de cada um desses 3 anos. Sendo de -10 em 2022, -126 em 2023 e -67 em 2024. O saldo subtrai o número de admissões pelo número de desligamentos e mostra se houve crescimento no número de vínculos na região.

=

Gráfico 5 – Saldo – fonte: RAIS/CAGED – elaboração própria.

Por setor, em nosso espaço amostral podemos constatar que o setor industrial ultrapassou levemente o setor Agropecuário em 2023 e se manteve em 2024. Já o setor com menos vínculos nos dias atuais e em anos recentes é o de Construção

Empregos x Setor 2022 (RAIS/CAGED)

Empregos x Setor 2023 (RAIS/CAGED)

Gráfico 5 – Empregos por setor em 2023 – fonte: RAIS/CAGED 2023 – elaboração própria.

Gráfico 6 – Empregos por setor em 2024 – fonte: RAIS/CAGED 2024 – elaboração própria.

No ano de 2023, o número de vínculos formais no setor Agropecuário foi de 551, com 226 admissões e 293 desligamentos, obtendo um Saldo de -67 vínculos, o que indica um mercado em retrocesso no ano de 2023. É notável que existam dezenas de vínculos informais que não são contabilizados, assim como em todos os outros setores. Sob outra perspectiva, utilizando o índice do Quociente Locacional (QL) “compara a participação percentual de um setor específico em uma região com a participação da mesma região no total do emprego da economia nacional:

$$QL_{ij} = \frac{E_{ij}/E_{i.}}{E_{.j}/E_{..}} \quad \text{ou} \quad QL_{ij} = \frac{E_{ij}/E_{.j}}{E_{i.}/E_{..}}$$

Se $QL > 1$, significa que há maior concentração do setor na região J. E se $QL < 1$ há menor concentração do setor na região J.” (PORSSE, VALE, 2020, p.14).

Considerando os principais setores no ano de 2023, tendo usado os números de São Pedro do Ivaí como J e o Estado do Paraná como a região a ser comparada, foi obtido os seguintes resultados: Na Agropecuária os vínculos são de 551, comparado a 113.166 no Estado e um $QL = 10,04$, que demonstra uma concentração extrema do Setor Agro e uma alta especialização em São Pedro do Ivaí em relação ao restante do Estado Paranaense, indicando que a base econômica local é

predominantemente o Agronegócio, mesmo não sendo o maior gerador de empregos. A necessidade estrutural desse setor também reduz a diversificação da base produtiva local. A especialização reflete vantagens locais como disponibilidade de terra, tradição e clima favorável, contudo, a alta dependência pode fazer a economia sofrer significativamente diante de crises do setor, como climáticas, de preço ou demanda. Na indústria, os vínculos no município são de 579 comparados a 819.540, $QL = 1,46$. O QL maior que 1 mostra uma relevante presença do setor industrial. Não é dominante quanto a Agropecuária, mas indica que São Pedro do Ivaí possui alguma capacidade produtiva local, que pode incluir um beneficiamento agrícola com agroindústrias, como a destilaria e a Alltech. Essa leve industrialização complementa o setor primário, agregando valor e gerando empregos qualificados. Agora sobre o setor de serviços são 258 empregos municipais e 450.937 no estado $QL = 1,18$. O número ligeiramente indica um setor bem estruturado para atender a população e os demais setores da economia e indicando uma certa sustentação ao setor primário. Em síntese, os resultados mostram uma alta dependência do setor agropecuário ($QL=10,04$), enquanto os demais setores atuam de forma complementar, indicando uma baixa diversificação na estrutura produtiva, mas com grande potencial de desenvolvimento a partir da agregação de valor ao agronegócio.

Como visto, o QL do setor agropecuário é de 10,04, indicando concentração setorial compatível com o conceito de pólo de Perroux e com a dinâmica de causalção cumulativa de Myrdal. Em suma, a forte especialização cria vantagens locais imediatas, porém aumenta a vulnerabilidade a choques setoriais e limita encadeamentos para outros setores. Já a presença industrial com QL superior a 1 sugere capacidade de agregação. Contudo, a fraca evolução competitiva aponta ausência de encadeamentos robustos. Isso reforça a necessidade de políticas que ampliem ligações entre indústria e fornecedores locais. A fuga de capital humano evidenciada pela queda populacional exibida acima intensifica o efeito backwash descrito por Myrdal, reduzindo o potencial inovador e a base de mão de obra qualificada necessária para diversificação.

QL por setor (2023)

Fonte: RAIS/CAGED, Governo do Paraná. Elaboração própria.

Isso é agravado também devido a outros fatores, como as limitações estatais, em que os recursos oferecidos pelo Estado não se enquadram nas necessidades específicas dos municípios. Os indicadores do emprego formal revelam uma economia em retração e com baixa capacidade de absorção de mão de obra. Sob essa perspectiva, também vale ressaltar que a saída contínua de jovens é consistente com a dinâmica da Nova Geografia Econômica. Como mostra Krugman, mas também é notório que as economias de aglomerações em centros maiores como Maringá e Londrina criam forças centrípetas, atraindo talentos devido a maior oferta de emprego, salários mais altos e serviços urbanos diversos. E, segundo os modelos de crescimento endógeno, o capital humano é a base da inovação e do crescimento sustentado. No momento em que jovens formados deixam o município, competências essenciais à produtividade futura perdem-se. Complementando esse diagnóstico pode-se mostrar que a região já possuía posição periférica em relação aos grandes centros do Paraná e de São Paulo. O êxodo atual reforça essa dependência e mantém o município preso a trajetórias regressivas.

4.1.6 Análise Shift-Share do Emprego Local

A decomposição shift-share confirma que a perda do dinamismo em São Pedro do Ivaí está diretamente associada à estrutura produtiva local. Embora o crescimento nacional pudesse gerar impactos positivos no município, com efeitos nacionais positivos, o excesso de dependência setorial resultou em um efeito fortemente negativo. Além disso, a competitividade local mostrou desempenho inferior ao de municípios próximos, reforçando a perda de participação regional do município

4.1.7 Cenário Nacional

Sendo parte do Brasil, São Pedro do Ivaí está fadado a sofrer com as crises geradas pelo Governo Federal, como a crise econômica de 2016, que gerou uma recessão de 3,6%, maior que a do ano anterior (IBGE, 2018), o município é frágil a crises como essas, que, somados aos seus problemas regionais, limitaram seu crescimento ao longo da história.

4.1.8 Cultura Organizacional

São Pedro não possui uma secretaria da economia. Apenas de finanças, que são setores totalmente diferentes, que buscam resultados benéficos a cada qual. A ausência de uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico evidencia a carência de planejamento estratégico voltado ao crescimento sustentável. Marcado pela ausência de planejamento, burocracia descoordenada e baixa cooperação público-privada mostram-se fragilidades institucionais, refletindo exatamente o que North descreveu como falhas de instituições. Ambientes onde não há regras claras, previsibilidade ou coordenação de atores. Aumentando o custo de transação, afastando investimentos. Cano auxilia a compreender o motivo dessas falhas persistirem. Segundo Cano historicamente, os municípios do interior paranaense ocupam posição subordinada dentro da estrutura produtiva do estado, não desenvolveram instituições robustas de controle econômico. Tais fragilidades combinadas perpetuam a estagnação local.

4.2 Localização Geográfica e Acessibilidade

Geograficamente, São Pedro do Ivaí é parcialmente isolado no cenário atual. Originalmente o município fica no norte pioneiro paranaense, a aproximadamente

419 km da capital Curitiba, o acesso é feito por rodovias estaduais e federais de menor porte, como a BR-359, BR-467. O município também não possui rotas diretas a grandes centros urbanos, apenas a Itambé através da defasada PR-457, que um projeto do ano de 2025 prevê sua revitalização. Como dito anteriormente, exceto por isso, os únicos acessos às cidades de Maringá e Londrina são feitos pelas rodovias que passam pela cidade de Bom Sucesso, em sua rota mais curta, a distância de São Pedro do Ivaí à Maringá é de aproximadamente 74,6 km, já de Londrina é 119 km, ou seja, o município depende de outras cidades até mesmo menores para ter acesso direto e de qualidade a cidades maiores. Não existem ferrovias ou hidrovias na região que beneficiem a administração municipal, a hidrovia mais próxima de São Pedro do Ivaí é a hidrovia “Tietê-Paraná”, que tem significativa importância no transporte de grãos (SEMIL), e tem acesso direto ao rio Ivaí, já a ferrovia mais próxima passa pelo município de Jandaia do Sul. Essa situação longe de pólos industriais e do corredor de exportação paranaense reduz a atratividade em investimentos para empresas que necessitam de logística eficiente. Além disso, o terreno pouco acidentado e o clima subtropical úmido favorecem a agricultura. E afasta indústrias de alto risco que necessitam de maior isolamento. Resumidamente, São Pedro do Ivaí não possui uma localização estratégica para os dias atuais, e nem uma infraestrutura robusta para suportar grandes mudanças.

4.3 Atração de investimentos

No momento, as dificuldades de investimentos em São Pedro do Ivaí derivam de fatores econômicos estruturais. A economia local ainda é pouco diversificada e baseada em setores primários de baixo valor agregado (agronegócio extensivo), que deixa mão de obra especializada em outras áreas escassas e também limita a geração de empregos. A infraestrutura urbana tais como telefonia, energia, saneamento básico é padrão das típicas cidades do interior do Paraná, porém, no centro urbano, há déficits na infraestrutura de esgotos e drenagem (CURITIBA, 2010), e também há dados que apenas 30 a 50% do centro urbano possui sistema de esgoto (CURITIBA, 2016), não há grandes indústrias ou polos educacionais avançados. Por incrível que pareça, o setor industrial é o maior do município, e a maior empresa presente é a Alltech do Brasil Agroindustrial Ltda., de acordo com dados, a empresa emprega mais de 1000 pessoas (ECONODATA, 2025), porém,

segundo fontes locais o número não passa de 400. A Alltech, fundada em Lexington, Kentucky, EUA, no ano de 1980 pelo bioquímico irlandês Dr. Pearse Lyons, sua principal área de atuação é na produção de rações. Segundo reportagem da Gazeta do Povo, publicada em 30 de agosto de 2005, por Eduardo Bresciani, a empresa escolheu o Paraná no Brasil devido ao fato de possuir uma boa produção de cana-de-açúcar, tecnologia de ponta e por incentivos fiscais estaduais. Em prática a Usina que fica localizada ao lado da Alltech, fornece caldo de cana usado na produção de leveduras especiais, atualmente, fontes locais afirmam que a Alltech sofre de crise de capital humano, ou seja, trabalhadores especializados. Os fatores citados tornam a economia local pouco competitiva. Estudos apontam que cidades do porte de São Pedro do Ivaí dependem fortemente de repasses federais, o que explica seu baixo apelo a investidores privados. No ano de 2024, o município recebeu R\$30 milhões em repasses federais (GOVERNO FEDERAL, 2024).

4.4 Indicadores Socioeconômicos Atuais

Os dados mais recentes apontam um leve crescimento, a população atual gira em torno de 8,7 mil habitantes (IBGE, 2023), com densidade demográfica baixa, que é de aproximadamente 26,93 hab/km² (IBGE, 2022). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é mediano, em torno de 0,717, numa escala de 0 a 1. Para efeito de comparação, aos municípios vizinhos apresentam valores próximos, Itambé registrou um valor de 0,746, Bom Sucesso um valor de 0,686 e São João do Ivaí 0,693, (IBGE, 2010) esses dados refletem desempenhos sociais semelhantes. Em termos econômicos, o PIB per capita de São Pedro do Ivaí é modesto, sendo de R\$33.318,9 (IBGE 2021), ficando atrás de Itambé, que possui um PIB per capita de R\$37.372,99, mas ainda a frente de Bom Sucesso R\$22.143,17 e também fica atrás de São João do Ivaí, que conta com um PIB per capita de R\$36.497,91 (IBGE, 2021). Sob a perspectiva de Sachs e Sen, o modelo de São Pedro do Ivaí produz desenvolvimento sustentável devido a combinação da concentração produtiva dependente de um único setor, baixas oportunidades para jovens e degradação ambiental localizada. O resultado é um desenvolvimento desequilibrado e redução em parte das liberdades reais da população.

4.5 Resumo

Em suma, o declínio ocorreu a partir da geada de 1975, mas se agravou com a incapacidade de modernizar e diversificar a economia, na má localização que o município se pôs com o passar do tempo, da escassez de capital humano em diversas áreas, do conformismo com uma estagnação econômica e de um governo incapaz ao longo dos anos de entender individualmente às necessidades de seus territórios.

5. CONCLUSÃO

5.1 Discussão e Recomendações

5.1.2 Resultados

A partir dos dados apresentados e a aplicação das teorias, podemos concluir que a análise da trajetória econômica de São Pedro do Ivaí, evidenciou, de forma clara e até incômoda em certo ponto que o município viveu curtos ciclos de ascensão e longos períodos de estagnação. Historicamente, a produtividade local, moldada por choques externos, juntamente com decisões pouco planejadas e falta de coordenação institucional moldaram uma fragilidade no desenvolvimento, que não é capaz de sustentar crescimento a longo prazo.

Relacionando isso com as teorias clássicas e contemporâneas do desenvolvimento regional torna-se possível compreender que o município não expandiu-se não por falta de potencial, mas por ausência de força econômica que permitisse transformar oportunidades e vantagens isoladas em progresso duradouro.

As teorias aplicadas diagnosticam exatamente a estrutura produtiva atual de São Pedro do Ivaí. Setores especializados demais, dependência de atividades isoladas e produção fraca que torna o município incapaz de gerar dinamismo próprio. Sem instituições coordenadoras, sem clusters, sem diversificação e sem capital humano, o município acaba preso em um ciclo parecido ao descrito pelos clássicos, quando cresce, cresce pouco, e, quando cai, cai muito. O desenvolvimento, portanto, não se consolida.

À luz de todos os elementos citados, tanto históricos e teóricos quanto empíricos, fica claro que o município precisa romper o padrão de reatividade e adotar um modelo de crescimento planejado, institucionalizado e sustentado em múltiplas frentes. Buscar novas indústrias ou esperar investimentos externos não é o suficiente. É preciso criar um ambiente capaz de qualificar, coordenar e sustentar uma transformação econômica contínua.

5.1.3 Recomendações

Primeiramente, as recomendações se dividirão em 3 categorias. A primeira, são as de fácil implementação, baixa burocracia e pouco custo. A segunda, intermediária, e a terceira, de alto custo e difícil implementação, visando um projeto ao longo de décadas. Também vale ressaltar que se tratam de hipóteses com alto teor teórico, mas, se aplicadas corretamente, muito provavelmente trariam avanços expressivos. Alguns tópicos não dispõem de dados precisos disponíveis, e foram descritos qualitativamente.

5.1.3.1 Propostas Urgentes, 0 à 12 meses.

5.1.3.1.1 Programa “Compre São Pedro”

A primeira proposta se baseia na criação de um programa de incentivos ao consumo de produtos e serviços locais, tanto pelo setor privado quanto o público. Em sua estrutura estão a criação de campanhas, regulamentações que priorizam fornecedores municipais nas compras públicas e acordos com comércios, oferecendo incentivos.

O aumento da circulação interna de renda é o primeiro resultado esperado, seguido pelo fortalecimento do comércio, dinamização do setor de serviços, e crescimento das micro e pequenas empresas. Dependendo menos de mercadorias de outros municípios.

O aumento da renda no comércio se traduz em mais empregos e maior segurança econômica para as famílias. A arrecadação cresce, permitindo maiores investimentos em educação e saúde. Tal fortalecimento melhora o acesso a bens essenciais, elevando o bem estar geral.

Cidades como Londrina, mostram que políticas municipais de compras locais fortalecem setores estratégicos, como agronegócio, TI e saúde. Estudos gerais mostram que a cada real gasto localmente, cerca de R\$0,60 a R\$0,80 são retidos na economia interna. Não há fonte direta de multiplicador (IPEA), mas dados do comércio varejista indicam que o reforço da demanda interna tem forte efeito indireto no desenvolvimento.

5.1.3.1.2 Cidade Educadora e Criativa

A segunda proposta visa implantar equipamentos para a manutenção da cultura e lazer, como cinema municipal, parques, ciclovias, centro cultural e cursos artísticos e técnicos.

Entre os resultados esperados estão o aumento da participação cultural, fortalecimento do senso comunitário e maior atividade urbana. A cidade se torna mais confortável para viver, trabalhar e investir, retendo jovens e profissionais qualificados.

Esse tipo de ambientes culturais estimulam a criatividade, melhoram o desempenho escolar e a saúde mental. Áreas de lazer e áreas verdes contribuem para a qualidade de vida e para a redução de problemas psicossociais. A formação técnica aumenta as oportunidades de emprego e renda.

Indústrias culturais representam 3,39% do PIB mundial e 3,35% dos empregos (UNESCO, 2025). Estudos também mostram que as áreas verdes reduzem a incidência da obesidade e o risco de doenças cardíacas, transformando-se em economias na saúde pública, com um crescimento na produtividade. Também, infraestruturas culturais como cinema fomentam a busca do conhecimento informal e atraem público, gerando movimentações econômicas mesmo em pequenas cidades.

5.1.3.1.3 Programa de Retenção e Formação de Jovens

A terceira proposta tem a intenção de criar um conjunto de políticas profissionais e educacionais, incluindo bolsas técnicas, parcerias com universidades locais (UEM, UEL, UFPR, etc) para a criação de pólos presenciais próximos ou parcerias em relação ao transporte de estudantes e projetos sociais, cursos profissionalizantes e trilhas de formação ligadas às necessidades municipais.

O que se espera é uma redução do êxodo jovem, aumento da qualificação profissional e criação de uma base sólida de capital humano. O crescimento torna-se mais dinâmico, inovador e preparado para receber indústrias.

Com a permanência de jovens estudando e trabalhando localmente, estabilizando famílias, fortalecendo o comércio e melhorando os indicadores sociais, mostraria um avanço inegável na saúde, renda e bem estar.

Isso é essencial pois o número de jovens buscando especialização cresce cada vez mais. Segundo o SENAI, 85,6% dos formados em cursos técnicos estão empregados, 74,5% em empregos formais, e a renda média desses empregos é de R\$2.508 mensais. Em 2025 havia 664 mil jovens em aprendizagem no Brasil, mais de 58 mil jovens foram contratados no Paraná no período de janeiro a maio de 2025.

5.1.3.1.4 Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CMDE)

A quarta proposta consiste na criação de um conselho consultivo formado pelos pilares econômicos da cidade, empresários, agricultores, líderes comunitários, jovens e o setor público. Esse órgão tem como função planejar, monitorar e propor ações de desenvolvimento econômico.

O resultado é uma maior continuidade de políticas públicas, redução de decisões improvisadas, ambiente favorável a fortalecimento institucionais e investimentos. O planejamento passa a ser permanente.

Um planejamento estável resulta em melhores escolas, saúde mais abrangente e políticas sociais eficientes. O cidadão ganha com transparência e estabilidade no longo prazo.

Experiências como, em Porto Alegre, o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia (COMTEC) demonstram uma consistência estratégica maior nos municípios que adotam conselhos. Em São Pedro do Ivaí o objetivo é reduzir oscilações e melhorar a continuidade das ações conforme as gestões mudam.

5.1.3.1.5 Melhoria do Espaço Urbano

A quinta proposta serve como pilar para a melhoria da qualidade de vida, revitalização de praças, melhoria da iluminação pública, maior mobilidade urbana e atratividade para famílias e empresas. Um local bem cuidado retém capital humano e propicia o desenvolvimento.

Com isso, o esperado é o aumento da segurança e convivência social fortalecida. Com a sensação de bem estar elevada, o desenvolvimento infantil recebe um maior apoio.

Apesar da falta de dados econômicos diretos, é empírico que melhorias no espaço urbano é uma ferramenta capaz de estimular o comércio local.

5.1.3.1.6 Primeira Fase da Incubadora

A sexta proposta é essencial. O objetivo é criar uma “incubadora” voltada à soluções enfrentadas pelo município, com ênfase em tecnologias rurais, incluindo Agrotexas, Biotechs, energias renováveis e etc. O espaço contaria com mentorias, laboratórios, apoio jurídico e financeiro que impulsionem ideias nascidas no próprio município.

O aumento da inovação local, geração de negócios de base tecnológica e fortalecimento do empreendedorismo são consequências esperadas de tais políticas. Além de aumentar a produtividade, essas medidas também trariam novas fontes de renda.

Com jovens ganhando oportunidades de carreira dentro do próprio município transforma estabilidade emocional em produtividade elevada, criando um dinamismo saudável.

Para fins de comparação, o Brasil possui 384 incubadoras, que apoiam 2.509 startups graduadas, que geram um faturamento de R\$15,3 bilhões, 53.280 empregos diretos e 373.847 indiretos, com uma produção superior a R\$24,3 bilhões anuais. Tais dados evidenciam os altos multiplicadores econômicos do modelo, que tende, portanto, a impulsionar renda e tributos municipais.

5.1.3.2 Propostas de Médio Prazo, 12 a 36 meses.

5.1.3.2.1 Plano de Substituição Competitiva de Importações Locais

A sétima proposta busca identificar os produtos de maior demanda em São Pedro do Ivaí que são comprados de outros municípios, e induzir a produção desses produtos localmente, por meio de incentivos e capacitação empresarial.

Os resultados passam por uma drástica redução da dependência externa até um fortalecimento do comércio e indústrias locais, ampliação do mercado interno e criação de novos negócios, tornando a economia local mais resiliente.

Com custo menor e produtos locais de qualidade, o poder de compra do cidadão aumenta. Somado ao aumento dos empregos e mais estabilidade social. Em suma, a arrecadação cresce e o Estado melhora sua capacidade de oferecer serviços.

Não há estudos quantitativos específicos no Brasil para municípios pequenos. Entretanto, com uma maior produção, o PIB municipal aumentaria consideravelmente, embora qualquer valor exato dependa da escala e do setor específico.

5.1.3.2 Fundo Municipal de Inovação Rural (FMIR)

O Fundo Municipal de Inovação Rural, é a oitava proposta, o projeto busca criar um fundo que financie projetos inovadores, agroindústrias, tecnologias no campo, incubadoras e cursos técnicos. O fundo seria alimentado por orçamento municipal, aporte estadual, parcerias privadas e recursos federais, utilizando de 1% a 7% do orçamento total.

Esse estímulo ao empreendedorismo traria inúmeras vantagens a São Pedro do Ivaí, como a modernização produtiva e o aumento da competitividade. Também gerando previsibilidade para políticas de desenvolvimento.

Com mais recursos, o crescimento aumenta, o consumo cresce, com isso a arrecadação aumenta, permitindo investimentos estruturais que impactam saúde, educação e demais setores.

A perspectiva para esse fundo é possível através do uso como referência, o Fundo de Inovação e Tecnologia (FIT/POA) de Porto Alegre, criado em 2019 para financiar startups e projetos de alto impacto.

5.1.3.3 Propostas complexas, estratégias e de longo prazo, 36 à 60 meses.

5.1.3.3.1 Programa Municipal de Agroindústrias 2035

A nona proposta tem como função implantar um programa de incentivos à criação e futuras expansões de agroindústrias locais, voltado a agregar valor ao campo. Processamento de soja, milho, cana, frutas e produtos de origem animal. A política envolve assistência técnica, incentivos fiscais moderados, crédito orientado e assistência técnica. Redução da burocracia e apoio à formalização. Permitindo que a produção local seja transformada e valorizada, fortalecendo sua base produtiva.

Maior agregação de valor, desenvolvimento de cadeias produtivas completas, fortalecimento da agricultura familiar, desenvolvimento de cadeias produtivas estruturadas e aumento da competitividade regional são os principais resultados

esperados do projeto. Tal estímulo tende a ampliar o número de empresas locais e elevar o número de empregos do setor industrial e maximizar um dinamismo do comércio local.

O programa cria demanda por cursos técnicos, ampliando a educação profissional. Com o aumento da renda local, tornam-se visíveis melhorias na nutrição, moradia e acesso a serviços de saúde, enquanto a expansão produtiva aumenta a arrecadação, viabilizando novos investimentos sociais, contribuindo para uma melhor infraestrutura urbana, melhor educação, e uma elevação na qualidade de vida.

Para fins de comparação, a parceria SEBRAE/MAPA já elevou em 20% a produtividade de 2,5 mil agroindústrias familiares. O Brasil possui aproximadamente 3.500 agroindústria, porém, pouco mais de 1.061 podem vender nacionalmente, mostrando o alto potencial de expansão.

4.1.3.3.2 Pólo Bioindustrial do Vale do Ivaí (PPP)

A décima proposta se enquadra, em talvez, a mais complexa, porém, a que pode trazer resultados mais expressivos, ela consiste em transformar a atual estrutura da destilaria em um pólo bioindustrial por meio de uma parceria público-privada. O complexo conteria unidades de biofertilizantes, biogás, etanol de segunda geração, indústrias de base tecnológica e laboratórios agrícolas. A medida busca extrair o potencial máximo da infraestrutura existente e o conhecimento agroenergético da região.

A criação de um cluster produtivo robusto, que seja capaz de atrair novas empresas, pesquisadores e fornecedores, tende a gerar um número alto de empregos qualificados. O pólo seria uma referência tecnológica para o Vale do Ivaí.

O pólo abre caminho para uma redução do êxodo de jovens e uma ampliação das oportunidades locais. Com o crescimento de recursos esperados, os serviços básicos melhoram.

O setor sucroenergético brasileiro representa 2% do PIB nacional, com uma receita anual superior a U\$40 bilhões, evidenciando que a bioenergia é capaz de sustentar arranjos produtivos de alto impacto.

5.1.3.3.3 Plano Logístico Municipal 2030

A proposta atual visa a elaboração de um plano integrado de logística, que inclui a revitalização de rodovias, ampliação da capacidade de armazenamento, melhoria das estradas rurais, e possível integração da região a grandes centros exportadores via hidrovias e ferrovias.

Os resultados esperados estão entre a queda do custo de transporte, uma maior competitividade da produção local e a redução de perdas agrícolas. A logística torna o município conectado ao mercado competitivo.

Com a redução de custos e produtos mais baratos, os cidadãos possuem mais acesso aos bens essenciais, elevando o consumo. Estradas melhores facilitam o acesso a hospitais maiores e grandes centros urbanos.

No Brasil, o transporte dos grãos incide diretamente de 8% a 15% do valor final do produto. Logística com melhor estrutura têm impacto direto no valor agregado. Modais alternativos podem reduzir os custos em até 40%, beneficiando cidades com capacidade produtiva, que é o caso de São Pedro do Ivaí

5.1.3.3.4 Vale da Bioenergia do Ivaí - Cluster Ambiental

A última proposta busca formalizar a identidade produtiva do município como referência em Bioenergia e Biotecnologia, criando incentivos, eventos, marca territorial, e, posteriormente, programas de pesquisa integrados com empresas do setor.

O resultado esperado é, principalmente, a atração de empresas especializadas, organização de cadeias produtivas e o futuro reconhecimento do município como pólo inovador e sustentável.

O cluster da Cana de Açúcar já emprega mais de 3 milhões de pessoas direta e indiretamente. O desenvolvimento de tal proposta tende a gerar milhares de empregos diretos e indiretos na região, mas com planejamento e parcerias público privadas, para não ocorrerem novamente os erros conhecidos do passado.

A partir das recomendações apresentadas, São Pedro do Ivaí poderia, finalmente, atingir um modelo de desenvolvimento que quebre as dependências históricas que o município desde sempre enfrentou, fortaleceria suas instituições, formaria capital humano, e transformaria suas peculiaridades individuais em

prosperidade contínua. Após a apresentação de dados, pode-se dizer que a região não está condenada à estagnação. O que realmente falta é a deliberada elaboração de uma estratégia consciente e capaz de alinhar o potencial conhecido e políticas públicas, conhecendo as limitações do local. Em outras palavras, falta projeto. E é justamente isso que esse estudo buscou oferecer para servir de base para discussão local.

DECLARAÇÃO DE FONTE DE FINANCIAMENTO

Esta pesquisa não recebeu qualquer tipo de financiamento público ou privado para a sua realização.

CONFLITOS DE INTERESSE

O autor declara não haver conflitos de interesse que possam ter influenciado os resultados ou interpretações desse estudo.

CONTATO

E-mail: murilhonogueira1@gmail.com

ORCID: 0009-0009-2030-4195

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DOMINGOS, Fabiane de Oliveira. *A política de regionalização do turismo no vale do itaí: uma análise a partir do conceito de desenvolvimento regional*. Londrina: Universidade Estadual de Londrina (UEL), 2018. Disponível em: <<https://www.uel.br>>

PERROUX, François. *A economia do século XX*. São Paulo: Mestre Jou, 1974.

JÚNIOR, Alexandre Aloys Matte; Alves, Darlan; MORAIS, Roberto Tadeu Ramos. *A teoria dos polos de crescimento de Perroux: uma revisão sistemática*. Rio Grande do Sul: Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), 2016. Disponível em: <<https://www2.faccat.br>>

HIRSCHMAN, Albert O. *A estratégia do desenvolvimento econômico*. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

FERREIRA, Carolina Coelho; SALLES, Alexandre Ottoni Teatini. *Desenvolvimento econômico e desigualdades social: uma análise a partir do princípio de causalção circular cumulativa de Gunnar Myrdal*. Rio de Janeiro: Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP), 2020. Disponível em: <<https://www.sep.org.br>>

MYRDAL, Gunnar. *Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas*. Rio de Janeiro: Bloch, 1960.

SACHS, Ignacy. *Caminhos para o desenvolvimento sustentável*. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

ALVES, José Irivaldo; CUNHA, Belinda Pereira; SOUZA, John Brehmer. *Desenvolvimento e desenvolvimento sustentável: uma revisão contemporânea para pensar políticas públicas num ambiente de complexidade*. Curitiba: Revista Unicritiba, 2018. Disponível em: <revista.unicritiba.edu.br>

SEN, Amartya. *Desenvolvimento como liberdade*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

PINHEIRO, Maurício Mota Saboya. *TD 1794 - As liberdades humanas como bases do desenvolvimento: uma análise conceitual da abordagem das capacidades humanas de Amartya Sen*. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2012. Disponível em: <portalantigo.ipea.gov.br>

TODARO, Michael P.; SMITH, Stephen C. *Desenvolvimento econômico*. São Paulo: Pearson, 2012.

MEZZON, Julio Cezar Streeling. *“BRAIN DRAIN/GAIN INTERNO” Uma análise da fuga de cérebros na mesorregião geográfica do oeste do Paraná*. Toledo: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, 2021. Disponível em: <tede.unioeste.br>

CHAGAS, Valdinei Fernandes; BEZERRA, Évilly Carine Dias; FREITAS, Clailton Ataídes; CASAGRANDE, Dieison Lenon. *Fatores associados à empregabilidade de mestres e doutores no Brasil*. Rio de Janeiro: Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, 2021. Disponível em: <anpec.org.br>

KRUGMAN, Paul. *Geography and Trade*. Cambridge: MIT Press, 1991.

KRUGMAN, Paul. *Increasing Returns and Economic Geography*. *Journal of Political Economy*, v. 99, n. 3, p. 483–499, 1991.

KRUGMAN, Paul. *Development, Geography, and Economic Theory*. Cambridge: MIT Press, 1995.

KRUGMAN, Paul. *The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade*. Cambridge: MIT Press, 1999. (com Fujita & Venables)

PORSSE, Alexandre; VALE, Vinícius. *Nova geografia econômica e a existência das cidades*. Curitiba: Universidade Federal do Paraná (UFPR-NEDUR), 2020. Disponível em: <<https://nedur.ufpr.br>>

PORTER, Michael E. *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press, 1990.

PORTER, Michael E. *Clusters and the New Economics of Competition*. *Harvard Business Review*, v. 76, n. 6, p. 77–90, 1998.

PORTER, Michael E. *On Competition*. Boston: Harvard Business School Press, 1998.

AQUINO, André Luiz; BRESCIANI, Luis Paulo. *Arranjos produtivos locais: uma abordagem conceitual Clusters: a conceptual framework*. São Paulo: Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV - EAESP), 2005. Disponível em: <<https://eaesp.fgv.br>>

GUIMARÃES, Marcelo Fernandes. *Desenvolvimento regional, efeito de localização e clusters agroindustriais no Brasil*. Brasília: Revista de Política Agrícola (EMBRAPA), 2006. Disponível em: <<https://rpa.sede.embrapa.br>>

NORTH, Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

COSTA, Eduardo José Monteiro. *Instituições, evolução institucional e historiografia econômica: a contribuição de Douglass North*. Belém: Universidade Federal do Pará (UFPA), 2020. Disponível em: <<https://periodicos.ufpa.br>>

CANO, Wilson. *Raízes da Concentração Industrial em São Paulo*. São Paulo: Difel, 1977.

CANO, Wilson. *Ensaio Sobre a Formação Econômica Regional do Brasil*. Campinas: IE/UNICAMP, 1985.

CANO, Wilson. *Desconcentração Produtiva no Brasil: Deslocamento da Indústria para a Periferia*. Campinas: UNICAMP, 1997.

CANO, Wilson. *A Questão Regional no Brasil: 1930–2000*. São Paulo: UNESP, 2007.

ROMER, Paul M. *Increasing Returns and Long-Run Growth*. *Journal of Political Economy*, v. 94, n. 5, p. 1002–1037, 1986.

ROMER, Paul M. *Endogenous Technological Change*. *Journal of Political Economy*, v. 98, n. 5, p. S71–S102, 1990.

LUCAS, Robert E. *On the Mechanics of Economic Development*. *Journal of Monetary Economics*, v. 22, p. 3–42, 1988.

BARRO, Robert; SALA-I-MARTIN, Xavier. *Economic Growth*. New York: McGraw-Hill/MIT Press, 1995.

GALEANO, Edileuza Aparecida Vital; MATA, Henrique Tomé da Costa. *Diferenças regionais no crescimento econômico: uma análise pela teoria do crescimento endógeno*. Bahia: Revista Econômica do Nordeste, 2009. Disponível em: <<https://bnb.gov.br>>

JORNAL DA CANA. *Usina Vale do Ivaí perde Jayme Watt Longo, em 21 de dezembro*. Ribeirão Preto, 2009. Disponível em: <<https://jornalcana.com.br>>

TAVARES, Edson. *São Pedro do Ivaí: eu sou feliz aqui*. Maringá: Editora Publisher, 2021.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Demográfico 1960-70: Resultados Gerais*. Rio de Janeiro: 1961. Disponível em <<https://seculoxx.ibge.gov.br>>

GOVERNO DO PARANÁ: *Censo Demográfico 1980: resultados gerais*. Curitiba: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). Disponível em: <<https://ipardes.pr.gov.br>>

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática: *Censos Demográficos, Estimativas Populacionais e Contas Municipais*. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 12/08/2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Cidades e Estados: São Pedro do Ivaí (PR), Itambé (PR), São João do Ivaí (PR) e Bom Sucesso (PR)*. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/>> Acesso em: 21/09/2025.

IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. *Base de Dados do Estado do Paraná*. Disponível em: <<https://www.ipardes.pr.gov.br>>. Acesso em: 14/05/2025.

SEAB/DERAL – Secretaria da Agricultura e do Abastecimento / Departamento de Economia Rural. *Produção agrícola e indicadores agropecuários, Relatório Municipal do VBP 2024*. Disponível em: <<https://www.agricultura.pr.gov.br/>>. Acesso em: 30/09/2025.

RAIS/CAGED – *Relação Anual de Informações Sociais*. Disponível em: <<https://www.ipardes.pr.gov.br>> Acesso em: 23/09/2025.

ATLAS DO IDHM – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <<https://atlasbrasil.org.br>> Acesso em: 18/07/2025.

GOVERNO DO PARANÁ. *Indicadores Econômicos do Paraná – 2024*. Disponível em: <<https://www.parana.pr.gov.br/>>. Acesso em: 20/08/2025.

GOVERNO DO PARANÁ. *Com alta no PIB, relatório do IBGE consolida Paraná como quarta maior economia do Brasil*. Curitiba: Governo do Estado, 2024. Disponível em: <<https://parana.pr.gov.br>>

GOVERNO DO PARANÁ. *Com crescimento de 63% em seis anos, PIB do Paraná chega a R\$ 718 bilhões*. Curitiba: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), 2024. Disponível em: < <https://ipardes.pr.gov.br>>

PARIGOT, Pedro Viriato de Souza. *A energia elétrica e o desenvolvimento do Paraná*. Curitiba: Revista Paranaense de Desenvolvimento, 1996. n 87 p. 65-67

BISCARO, Guilherme Augusto. *Meteorologia Agrícola Básica*. Cassilândia: Ed. UNIGRAF, 2007. Disponível em: <<https://www.academia.edu/>>

SNYDER, Richard L.; MELO-ABREU, J. Paulo de. *Frost protection: fundamentals, practice and economics*. Roma: FAO – Environment and Natural Resources Series, 2005. Disponível em: <<https://www.fao.org/>>.

MELO-ABREU, J. Paulo Mourão de. *As Geadas. Conceitos, Gênese, Danos e Métodos de Proteção*. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, 1985. Disponível em: <<https://www.researchgate.net/>>

RODRIGUES, Carlos Elias Barros Sobreira. *Geada Negra no Paraná em 1975: Uma proposta de investigação a partir da análise de fontes de imagens e do jornal “Folha de Londrina”*. Paraná: Associação Nacional dos Professores Universitários de História (ANPUH), 2020. Disponível em: <<https://www.encontro2020.pr.anpuh.org/>>.

GOVERNO DO PARANÁ: *Há 50 anos geada negra marcava fim de um ciclo, mas provocou diversificação da economia do Paraná*. Curitiba: Secretaria da Agricultura e Abastecimento, 2025. Disponível em: <<https://www.agricultura.pr.gov.br/>>. Acesso em: 20/07/2025.

MONTINI, Alexander Ruis; HIRAYAMA, Fábio; FERNANDES, Francislene Aparecida da Paz; MONTANHA, Giovana Aparecida; LOMBARDI, Gracieli Daiane; ROSIN, Hugo César; COSTA, Keli Cristina; BISCA, Otávio. *Ações ambientais da Destilaria Vale do Ivaí S/A*. Londrina: Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), 2005.

Disponível em: <<https://repositorio.pgsscogna.com.br/>>.

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Brasília, 2008. Disponível em: <<https://www.bndes.gov.br>>

RENUKA VALE DO IVAÍ S/A. *Linha do Tempo*. São Pedro do Ivaí, 2025. Disponível em: <<http://www.valedoivai.com.br>>.

RPA NEWS. *Plano de Recuperação de usina é anulado e agora unidade pode vir à falência*. RPA News – Cana e Indústrias, 2020. Disponível em: <<https://revistarpanews.com.br/>>.

SAMPAIO, Adriana Castilhos dos Santos Toss; LIMA, Maria das graças de; SILVA, eve *histórico da instalação das usinas e destilarias no paraná*. Campo Grande: Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), 2022. p. 9-10.

FAEP. *Paraná deve recuperar posição no ranking nacional de soja*. Curitiba: Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Sistema FAEP), 2025. Disponível em: <<https://www.sistemafaep.org.br/>>

PORSSE, Alexandre; VALE, Vinícius. *Medidas de Localização, Especialização e Concentração*. Curitiba: Universidade Federal do Paraná (NEDUR), 2020. Disponível em: <<https://nedur.ufpr.br/>>

SEBRAE. *O Fomento das Compras Públicas Locais no Estado do Paraná*. Curitiba: Programa Compra Paraná. Disponível em: <<https://compras.ms.gov.br>>

RTP notícias. *Relatório da UNESCO. Cultura gera 3,39% do PIB mundial e 3,55% do emprego*. Lisboa: Rádio e Televisão de Portugal, 2025. Disponível em: <<https://www.rtp.pt>>

VEJA. *Áreas verdes urbanas contribuem para atividade física e saúde cardiometabólica*. São Paulo: Revista VEJA, Editora Abril, 2024. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br>>

METRÓPOLES. *Cursos técnicos: 85% dos formados estão no mercado de trabalho*. Brasília: Jornal Metrôpoles, 2025. Disponível em: <<https://metropoles.com>>

GOVERNO FEDERAL. *Aprendizagem profissional bate recorde histórico com mais de 664 mil jovens contratados em 2025*. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br>>

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. *Lei complementar n 883*. Porto Alegre, 2020. Luciana Moraes. Disponível em: <<https://dopaonlineupload.procempa.com.br>>

DIÁRIO DO COMÉRCIO. *Incubadoras geram mais de 53 mil empregos diretos*. Belo Horizonte: Diário do Comércio O Jornal Digital do Empreendedor, 2016. Disponível em: <<https://dcomercio.com.br>>

SEBRAE. *Produtividade de 2,5 mil agroindústrias poderá crescer até 20%*. Brasília: Agência Sebrae, 2025. Disponível em: <<https://agenciasebrae.com.br>>

BIOCANA. *Setor bioenergético gera 690 mil empregos diretos e representa 2% do PIB nacional*. Catanduva: BIOCana Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Energia, 2025. Disponível em: <<https://biocana.com.br>>

SEMIL. *Carga Transportada, hidrovía Tiête-Paraná*. São Paulo: Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL). Disponível em: <<https://semil.sp.gov.br/>>. Acesso em: 29/08/2025.

ECONODATA. *Alltech do Brasil Agroindustrial Ltda*. Disponível em: <<https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/72058241000364-alltech-do-brasil-agroindustrial-ltda>>. Acesso em: 14/08/2025.

GOVERNO FEDERAL. *São Pedro do Ivaí*. Brasília: Portal da Transparência – Controladoria Geral da União. Disponível em: <<https://portaldatransparencia.gov.br/localidades/4125803-sao-pedro-do-ivai?ano=2024>>. Acesso em : 14/08/2025.